

Årsrapport for Kuratornettverk for FAIR forskningsdata

Første år: August 2022 – august 2023

Philipp Conzett, Svein Høier, Leif Longva

Bakgrunn

Denne årsrapporten er utformet i forbindelse med at dette ettårige prosjektet, med start i august 2022 og opprinnelig lanseringstidspunkt i august 2023, har fått utvidet prosjektperiode med lansering og slutføring i juni 2024. Denne rapporten viser altså til aktiviteten som har vært innenfor prosjektet første år, tilsvarende den opprinnelige prosjektperioden. Rapporten gir en kortfattet historikk for prosessen innad i prosjektet i så måte, men peker også noe framover mot arbeidet som skal gjøres fram til lansering (senest) i juni 2024.

Kort om målgruppe for nettverket

Målsetningen med prosjektet er å etablere et nasjonalt kuratornettverk for FAIR forskningsdata, hvor den framtidige medlemsmassen primært vil bestå av kuratorer, altså støttepersonell som hjelper forskere med tilrettelegging av forskningsdata for arkivering og deling/publisering mot slutten av forskningsdatasyklusen. Nettverket vil i utgangspunktet være åpent for deltakelse av alle, men den sentrale målgruppen for nettverket er (som i navnet) definert som kuratorer, og tar tak i de felles behovene som forskningsdatakuratorer har i forbindelse med sin rolle. Denne målgruppen utelukker imidlertid ikke at andre, for eksempel forskere eller forskningsledere, kan ha god nytte av prosjektet og nettverket, men altså at man retter seg mot en spesifikk målgruppe som har en definert rolle og sammenfallende behov i sitt virke som kuratorer av forskningsdata.

Kort om gjenbruk

Prosjektet har hatt som utgangspunkt at nettverket både skal stille materielle ressurser (ulike hjelpemiddel) og menneskelige ressurser (kompetanse) til rådighet innad i nettverket. Samtidig vil nettverket i størst mulig grad dele alle materielle ressurser åpent med omverdenen, samt i stor grad gjenbruke ressurser skapt av andre. Det har på det viset vært et sentralt utgangspunkt for prosjektet at det finnes en rekke inspirasjonskilder som det kan læres av og dras veksler på i utviklingen av nettverket, både når det gjelder områder som læringsressurser, ulike måter å bygge kompetanse på, ulike organisasjonsformer med mer. Et utviklingsprinsipp for nettverket, som også gjør seg gjeldende i prosjektet i sin helhet, er tilsvarende at man (når det er mulig) nyttiggjør seg hva eksisterende kuratornettverk og tematisk nærliggende sammenslutninger i Norge og andre land har gjort innenfor feltet fra før, og nyttiggjør seg hva som allerede er utviklet av relevante ressurser. Et sentralt prinsipp i prosjektet er derfor «adopt, adapt and develop», i betydningen at man først undersøker hvilke ressurser som allerede finns og som eventuelt kan gjenbrukes eller tilpasses nettverkets behov, før man (som siste løsning) utvikler nye ressurser.

Kort om leveranser

Hovedleveransen til prosjektet er altså et lansert nettverk hvor det identifiseres og stilles materielle og menneskelige ressurser (kompetanse) til rådighet for potensielle medlemmer, og hvor man har funnet fram til en nyttig digital samarbeidsplattform og en bærekraftig og langsiktig organisasjonsform. Dette gjenspeiles i de fire arbeidspakkene kalt 1. Prosjektledelse og -formidling, 2. Materiell, 3. Kompetanse og 4. Organisering i prosjektsøknaden. Arbeidspakkene ligger fast, men samtidig har det vist seg at utredning og valg av samarbeidsplattform har vært et viktig område å vektlegge i videre utvikling av prosjektet, og et aspekt som er flettet inn i alle arbeidspakkene. Arbeidet med å få i stand en samarbeidsplattform har nok på det viset hatt noe mer omfang enn det som gjenspeiles i prosjektsøknaden.

1. De tre første fasene av prosjektet - første halvår

Startpunktet for å skape innsikt etter oppstart av prosjektet, var en kartlegging som ble utført som første fase av prosjektet, og som innebar å gjøre en skrivebordsanalyse, jf. beskrivelse i prosjektsøknad; *Fase 1: Kartlegging av eksisterende ressursar og rapporterte*

behov. Kartleggingen oppsummeres i et arbeids-dokument, og ga viktig innsikt tidlig i prosjektet. Kartleggingen har vært nyttig i det videre arbeidet, særlig i den senere utviklingen av nettverkets ressurskatalog, men også opp mot videre tenkning for alle arbeidspakkene.

I fase 2 ble så potensielle nettverksmedlemmer invitert til en spørreundersøkelse, og et innspillmøte i etterkant av undersøkelsen. Dette ga god innsikt i hva potensielle nettverksmedlemmer og interessenter definerer sine ønsker og behov i sammenhengen. Det ble videre avholdt ulike (digitale) møter med internasjonale aktører som har erfaring med utforming og forvaltning av lignende kuratornettverk som det norske. Slike intervjuer/samtaler ble gjort med aktørene Digital Curation Network (DCN) i USA, Svensk Nationell Datatjänst (SND) i Sverige og aktører fra Digital Research Alliance of Canada. Denne kartleggingen var nyttig opp mot alle fire arbeidspakker, ved blant annet å innhente erfaringer med organisering og utvikling av sammenlignbare internasjonale nettverk innen kuratering, eksempelvis aspekter som rekruttering, samarbeidplattformer med mer.

Norske infrastrukturaktører innen forskningsdata ble deretter så invitert til en supplerende spørreundersøkelse og deltakelse på et oppfølgende innspillmøte. Dette, for å få innsikt i disse aktørenes perspektiver, deres opplevde utfordringer og uttalte behov med hensyn til kurateringstjenester i den norske sammenhengen.

Mer informasjon om de tre første fasene finns i rapportene som er listet opp i referanselisten.

2. Framdrift for arbeidspakkene og valg av samarbeidsplattform - andre halvår

Innsikter fra fase 1 og 2 ble så benyttet analytisk som grunnlag for å utarbeide et forslag for videre framdrift for arbeidspakkene 2-4 i prosjektet. Dette forslaget ble lagt fram og godkjent av styringsgruppen for prosjektet på nyåret 2023.

De viktigste prosessene i andre halvår av prosjektet kan oppsummeres slik:

- i. Arbeidspakke 1: Ledelse og administrasjon av prosjektet. Jevnlige møter, både innenfor kjernegruppe og prosjektgruppe. Felles samling på plenarmøte i Research Data Alliance (RDA) i Gøteborg.
- ii. Arbeidspakke 2. Materiell: Utvikle en ressurskatalog for å dekke identifiserte kuratorbehov for tilgang til materiale. Behov ble identifisert gjennom skrivebordsanalyse, spørreskjema, innspillmøter og dialog innad i

prosjektgruppa. I ressurskatalogen gjenbruger vi EOSC Training Resource Profile-metadatamodellen. Videre gjenbruger vi nettverksmedlemmenes eksisterende materiale, samt materiale anbefalt av prosjektmedlemmene, oppføringer i internasjonale kataloger m.m.).

- iii. Arbeidspakke 3. Kompetanse: Utvikle en kompetansekatalog hvor medlemmer i nettverket presenteres med hensyn til formalkompetanse og realkompetanse. Identifisere tema og utvikle innholdet i nettverkets egne framtidige webinarer. Definere modererende rolle i diskusjonsfora som etableres. Definert modell for vedlikehold og utvikling av ressurskatalog og kuratorveiledninger, kompetansekatalog, ved bruk av redaksjoner og redaktører, samt årlige møtefora.
- iv. Arbeidspakke 4. Organisering: Har drøftet relasjonen mellom det planlagte kuratornettverket og andre nettverk og lignende initiativ; grunnkomponentene i nettverket; modeller for medlemskap og finansiering, ansvar og rollefordeling; utrulling og hvordan engasjere eksisterende og nye medlemmer.

Kort om prosessen med valg av samarbeidsplattform

I andre halvår ble det også identifisert ulike muligheter og gjort et valg i forhold til samarbeidsplattform. Det ble utarbeidet beskrivelse av ønsket funksjonalitet i digital løsning for nettverket, og en enkel kravspesifikasjon ble utarbeidet. Nyheten om at RDA tar i bruk en ny plattform for sine medlemmer, initierte at bruk av en slik ny plattform ble utredet, samtaler med RDA etc. Parallelt så vi på andre løsninger som nettverkets plattform (eksempelvis WordPress og GitHub).

3. Veien videre innenfor den utvidete prosjektperioden

I september i år innså vi at det ikke var realistisk å få lansert nettverket på RDA-plattformen i november. Prosjektkjernegruppen synes likevel at det vil være en fordel at nettverket bruker RDA-plattformen som hovedinngang og sitt sentrale samhandlingsverktøy. Ved å hekte oss på RDA-plattformen oppnår vi en tettere kobling av nettverket til det viktigste globale nettverket innenfor forskningsdatahandtering, og det vil være lettere å samhandle med relevante grupper innenfor RDA-paraplyen.

Samtidig ser prosjektgruppen behovet for å få mer fremdrift på prosjektet, slik at det ikke legger beslag på tiden til prosjektmedlemmene over lengre tid enn nødvendig. Prosjektgruppen er derfor blitt enig om følgende plan for den videre fremdriften på prosjektet:

1. Søknad til Nasjonalbiblioteket om forlengelse av prosjektperioden til 30. juni 2024. Søknaden blei innvilget 15. september 2023.

2. Innen 30. november 2023 ferdigstilles prosjektleveransene med en plan for hvordan de skal implementeres på RDA-plattformen.
3. Frem til lansering innen 30. juni 2024 arbeides det med implementering av leveransene på RDA-plattformen og ferdigstilling av forvaltningsmodell.

Referanser

Conzett, Philipp, & Høier, Svein. (2023). Innspelsmøte om prosjektet Kuratornettverk for FAIR forskningsdata, 9. november 2022. Presentasjon. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536419>

Conzett, Philipp, & Høier, Svein. (2023). Innspelsmøte om prosjektet Kuratornettverk for FAIR forskningsdata, 9. november 2022. Opptak. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536563>

Conzett, Philipp, Høier, Svein & Leif Longva (2023). Kartlegging av ressurser for forskningsdatakuratering. Kuratornettverk for FAIR forskningsdata – Prosjektets første fase. Rapport. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10012436>

Conzett, Philipp. (2023). Felles samtale med nasjonale forskningsinfrastrukturar om forskningsdatakuratering. Presentasjon. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7628581>